

УДК 347.23

Плиська Юлія Володимирівна –
студентка 2 курсу ОКР “Магістр”

кафедри цивільного права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Yuliia V. Plyska –

2nd year Master's student of
civil law department,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Довірча власність в праві України та міжнародному приватному праві країн континентальної правової сім'ї

Стаття присвячена дослідженню становлення інституту довірчої власності в праві країн континентальної правової сім'ї та розглядає можливі шляхи розвитку вітчизняного законодавства у даній сфері. Також у статті надано характеристику сучасного стану правових реалій довірчої власності в Україні та запропонованих моделей його вдосконалення.

Ключові слова: довірча власність, трастоподібні конструкції, країни континентальної правової сім'ї, договір управління майном, установник управління, управитель, дуалізм права власності, законопроект.

Статья посвящена исследованию становления института доверительной собственности в праве стран континентальной правовой семьи и рассматривает возможные пути развития отечественного законодательства в данной отрасли. Также в статье охарактеризовано существующее состояние правовых реалий доверительной собственности в Украине и предложенных моделей его усовершенствования.

Ключевые слова: доверительная собственность, трастоподобные конструкции, страны континентальной правовой семьи, договор управления имуществом, учредитель управления, управляющий, дуализм права собственности, законопроект.

Yu.V. Plyska Trust Property in Ukrainian and International Private Law of Continental Law Family States

The article researches development of trust property institute in continental law states and investigates possible development of national legislation in this sphere. The article also characterizes modern state of trust property in Ukraine and proposed models of its improvement.

In all researched continental law states it is possible to trace personal way of development of trust property institute as well as a special mean of trust implementation. Approaches of foreign legislators distinguish and can be seen in implementation of single-level and two-level changes. The first one is ratification of the Hague Trust Convention (Italy) as well as enshrining of its own trust like constructions (France, Germany). Two-level changes are represented by first Ratification of the Hague Trust Convention and then adoption of special acts to regulate legislative collisions in regulation of trust relations (Switzerland).

The article has also researched prospects in development of Ukrainian national legislation. Draft laws which are registered in the Verkhovna Rada of Ukraine and consider trust property as one more way to ensure performance of duties along with other ones provided for by p. 1 of Art. 546 of the Civil Code of Ukraine such as forfeit, bailment, guarantee, collateral/pledge, retention, deposit (down payment) have been investigated. Reasons for enlarging legislation on trust relations through ratification of conventions and creation of a wide legal regulation of the researched sphere have been provided.

Keywords: trust property, trust like constructions, continental law states, trust agreement, adjuster of the trust, trustee, dualism of proprietary right, draft law.

Постановка проблеми. Інститут довірчої власності в Україні наразі має досить суперечливе законодавче забезпечення. Вважаємо за необхідне окреслити перспективу імплементації трасту в правову систему України як однієї з країн континентального права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток правовідносин довірчої власності знаходить своє відображення у працях І. Б. Новицького, Р. А. Майданика, Г. Г. Харченка, Г. В. Буяджи, І. В. Венедіктової, О. У. Холмса, Ф. У. Мейтленда, А. ван У. Томаса, М. М. Гаудіозі, Г. Дж. Бермана, А. О. Жаданова, К. Г. Некіта тощо.

Невирішені раніше проблеми нині пов'язані з наявною проблемою нерозуміння чіткого позиціонування довірчої власності та непослідовній спробі вітчизняного законодавця розширити наявний в законодавстві перелік засобів забезпечення виконання зобов'язань у цивільному праві.

Мета проаналізувати стан розвитку інституту довірчої власності в країнах континентального права та дослідити можливий шлях розвитку довірчої власності в Україні.

Виклад основного матеріалу. Україна як європейська держава тяжіє до континентальної правової сім'ї, якій історично не притаманний інститут класичного трасту як інститут загального права.

Континентальній Європі добре відома концепція “patrimony”, вона не має нічого спільного з концепцією patrimonium, що існувала у Римському праві, зазнала свого розвитку у цивілістичних працях наприкінці 19 століття [1, с.670].

Термін “patrimony” перекладається як “право власності” або “майно” конкретної особи (estate) або фонд (fund). Однак, такий переклад є досить умовним і викликає багато питань при його застосуванні, зокрема, компаративісти наголошують на тому, що порівнюючи поняття “patrimony” та “estate”, “юристи країн загального права використовують ідею “майна” (estate), що загалом уособлює собою зовсім різні речі, окрім нечастих випадків використання її як прямого перекладу міжнародних конвенцій, це абсолютно різні речі”. Основна відмінність між цивілістичною ідеєю “patrimony” та “estate”, що існує у загальному праві, полягає в тому, що перша включає негативну економічну вартість,

тобто включає борги поряд з існуючим майном, а також майбутнє майно та зобов'язання. Водночас “estate” завжди мають позитивне значення та існують на даний момент [2, с.68-70].

Як пояснює зв'язок цієї теорії та власне правової конструкції трасту Г. Греттон: “Ніхто не може мати більше ніж одну “patrimony”, хоча цивілістична традиція виробила застереження до цього принципу. Окрім звичайної patrimony, особа має право іноді мати “спеціальну patrimony”... Майно “спеціальної patrimony” відмежоване від загальної “patrimony” і деяким чином цивілістична традиція допускає відмежування також і обов'язків. Дійсне відмежування – це ключ до доктрини patrimony, а вона є ключем до трасту. Іншими словами, траст є спеціальною “patrimony” [1, с.609-610].

Саме ця теорія є панівною концепцією трасту у країнах континентального права та країнах змішаної юрисдикції. Попри наявну критику вона проводить деяке відмежування трастового майна від особистого майна, що належить довірчому власнику.

Звісно, як зазначалося вище, в Україні інститут класичного трасту відсутній і наразі ми можемо назвати лише закріплені статтею 1029 Цивільного кодексу України дві трастоподібні конструкції – довірче управління майном та власне довірча власність. Остання тяжіє до інституту трасту в правовій системі загального права, однак про їх ототожнення наразі говорити не доводиться [3].

Одним з перших на території країн СНД, ще у 1995 році, дав наступну характеристику довірчої власності видатний український вчений Р.А. Майданик: “під правом довірчої власності слід розуміти сукупність майнових відносин довірчого характеру, що виникають з підстав, передбачених законодавством, і реалізуються виключно в інтересах вигодонабувача(ів) трасту, за яким установник трасту передає довірчому власнику для формування трасту-фонду майно, що належить установнику в силу права власності, з метою інвестиційного управління об'єктом трасту шляхом реалізації повноважень управління-відособлення у порядку та на умовах, визначених у декларації про трасти” [4, с.55].

Якщо звернутися до досвіду країн континентального права у розрізі імплементації законодавчого регулювання, яке стосується трасту, то можемо відзначити деякі спільні риси,

а саме використання міжнародного правового регулювання та, подекуди, створення на його основі власної законодавчої бази, яка б скеровувала відносини довірчої власності.

В Італії, наприклад, відсутній інститут трасту, але існують конструкції, що пов'язані з управлінням майном. 1992 року набув чинності закон Італії про ратифікацію Конвенції про трасти [5]. Таким чином, Італія – це перша країна, що належить до континентальної правової сім'ї, яка імплементувала названу Конвенцію в національне законодавство.

Наразі в Італії допускається не лише створення національних трастів, але й вибір іноземного права для їх регулювання. На цьому етапі нотаріуси, банки та інші юристи все частіше застосовують Конвенцію для створення трастів відповідно до іноземного права. У такому разі іноземне право регулюватиме національні трасти, окрім тих випадків, коли буде доведено, що траст або застосування суперечить публічному порядку Італії (це, зокрема, можливо, у тому разі, коли буде доведено, що вибір права здійснювався із шахрайськими намірами), або коли обране право не визнає трасту або певного виду трастів [6, с.18].

Таким чином, Італія не інкорпорувала інститут трасту повною мірою, регулювання довірчої власності в країні має свої особливості, позаяк, хоч трасту і немає в національній правовій системі, але є дозвіл застосовувати іноземне право до місцевих трастів відповідно до ст. 6 Конвенції про трасти.

У німецькому праві сформувалася так звана модель трастоподібних конструкцій, котрі можуть супроводжуватися переходом права власності на майно, а можуть й не викликати наслідків у формі зміни власників.

Управління майном за моделлю представництва в комерційному праві реалізується за допомогою інституту прокури. У літературі прокура розглядається як особлива форма повноважень представника. Такий спосіб управління майном є так званою фідучією-забезпеченням, коли дебітор передає кредиторю на підставі забезпечення свою власність, яку кредитор зобов'язується повернути дебітору за умови повної виплати боргу [7, с.132].

Довірче управління майном в Німеччині виникає також і на підставі договору доручення [7, с.138]. Цей тип здійснення довірчого

управління характеризують як фідучію-управління, що є механізмом передачі права власності на майно установником управління (фідучіантом) управителю (фідучіарію), який зобов'язаний цим майном управляти на користь фідучіанта або на користь третьої особи – вигодонабувача. Фідучія-управління у суворому значенні цього слова включає передачу майна – об'єкта фідучії – на користь фідучіанта [8, с.38].

Відповідно до ст. 2011 Французького цивільного кодексу, фідучія – це правочин, за допомогою якого один або декілька установників передають майно (існуюче чи те, що буде придбано в майбутньому), або його частку, фідучіарію (фідучіаріям), які відокремлюють його від власного майна для здійснення з обумовленою метою дій на користь одного або декількох бенефіціарієв. При цьому виникає так звана цільова власність [9].

Необхідно відмітити, що таке визначення фідучії практично співпадає з усталеним у світовий юридичній практиці поняттям довірчої власності. Однак, особливістю регулювання довірчої власності у Франції є те, що, як про це зазначено у ст. 2016 Французького цивільного кодексу, як установник, так і фідучіарій можуть бути одночасно бенефіціаріями або одним з бенефіціаріїв [10].

Варто зазначити й те, що істотною умовою французького договору фідучії є мета, для досягнення якої майно й передається у довірчу власність, а також обмеження фідучіарних відносин межами підприємницької діяльності.

Щодо правового регулювання довірчої власності за законодавством Швейцарії, то для початку, варто відмітити, що там також відсутній інститут трасту, але існують власні довірчі конструкції.

Серед них найбільш відомою є “довірча передача” (fiduciary transfers – Treuhand, fiducia, Fiduzia – залежно від однієї з чотирьох державних мов Швейцарії, яка використовується у конкретному випадку). Саме даний інститут найчастіше порівнювали з англійським трастом. Як зазначають дослідники, “хоча довірча передача і є принципово відмінною від англо-американського трасту, існує потужна аналогія між цими двома інститутами, оскільки, як і траст, довірча передача дозволяє відмежувати правовий титул на рухоме чи нерухоме майно від його

економічної вигоди. Також, як і в трастах, довірча передача передбачає довірче управління майном, а також довірче утримання забезпечувального інтересу” [10].

Цікаво, що довірча передача виникла з кількасотлітньої судової практики та ніколи не регулювалася окремим нормативним актом, проте саме даний інститут ліг в основу інвестиційних фондів та колективного управління інтелектуальною власністю [11, с.11].

Таким чином, Швейцарія також не ввели інститут трасту у національне законодавство. Але приєднання до підписантів та ратифікація Конвенції про трасти також дозволила Швейцарії визнавати іноземні трасти та створювати національні, не маючи при цьому у своєму приватному праві чіткої регламентації цього інституту, а лише зробивши деякі зміни та додавши спеціальні положення в національне податкове законодавство та законодавство, яке регулює проудуру банкрутства. Важливим є ммент, що практика застосування трасту в праві довірчої власності Швейцарії визнає єдиним власником трастового майна – довірчого власника.

Отож, для спрощення правового регулювання відносин довірчої власності, вбачається найбільш правильним адаптування національного законодавства країн континентального права не тільки шляхом ратифікації Конвенції, а й шляхом усунення правових колізій, що дозволяло би на практиці правильно застосовувати правові положення та спрощувало становище суду при вирішенні цієї категорії справ та тлумаченні законодавства, в першу чергу, виходячи з волі та мети установника трасту.

Вважаю доречним тут також наголосити на тому, що міжнародне співробітництво в сфері уніфікації відносин довірчої власності не досягає свого результативного завершення в праві країн континентального права ще й з тієї причини, що чимало науковців приписують інституту трасту “розщеплення” права власності, тим самим обґрунтовуючи теорію, що країни романо-германської правової сім’ї, не можуть визнати інститут трасту, а повинні тільки підтримувати ідею існування трастоподібних конструкцій.

До прикладу, як зазначає К. Г. Некіт: “При аналізі правового регулювання трасту в англійському праві особливу увагу необхідно

звернути на його специфіку, що відрізняє даний інститут від довірчої власності в країнах романо-германської правової сім’ї. В англійському праві історично склалося так, що при встановленні трасту виникають фігури двох власників – довірчого власника, який розглядається як “власник за загальним правом” і бенефіціарія, що є “власником за правом справедливості”. При цьому частина правоможностей, а саме правоможності розпорядження та управління виокремленим майном, належить одній особі (довірчому власнику), а інша частина правоможностей – отримання вигод від експлуатації майна – іншій особі або особам (бенефіціаріям)” [12, с.192].

Якщо звернутися до класичних праць з англійського права, то виявляється, що вони не оперують поняттям “розщеплення” права власності. Таке питання навіть не виникає, оскільки законний власник на трастове майно завжди один – це довірчий власник [13, с.82].

Те, що вищезазначений підхід стосовно неподільності інституту права власності підтримується і в Україні свідчить наступна позиція, викладена у Листі Верховного Суду України від 01 липня 2013 року “Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ”: “відповідно до ч. 1 ст. 317 Цивільного кодексу України власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном... У сукупності ці правомочності вичерпують усі надані власнику можливості. Причому інколи всі разом або деякі з них можуть належати і не власнику, а іншому володільцю майна, наприклад, довірчому власнику майна, орендатору тощо. На відміну від прав власника, правомочності іншого законного володільця, навіть зі схожими правомочностями власника, не тільки не виключають прав самого власника на це майно, а й зазвичай виникають із його волі і в передбачених ним межах (наприклад, договір найму, договір управління майном)” [14].

Отже, диференціація в розумінні відносин довірчої власності, а також часом кардинально різне розуміння проявив одного і того ж інституту – справа вкрай проблематична та актуальна для вирішення. На практиці така ситуація із доктринальними суперечностями та різним законодавчим регулюванням може

призводити до винесення неякісних судових рішень.

Окрім того, на теоретичному рівні щодо дефініції висловив свою позицію Р.А. Майданик, який під “довірчою власністю” розуміє так зване “цільове” право власності, юридична природа якого “полягає в самообмеженні абсолютного права власності на певний час із можливістю відновлення в повному обсязі після досягнення мети або з інших підстав, визначених законом або правочином” [15, с.157–158].

Що стосується, власне розвитку довірчої власності в Україні, то, як я вже зазначала вище, наразі ми можемо говорити тільки про інститут управління майном та інститут довірчої власності, які закріплені вітчизняним законодавством.

Згідно зі ст. 1029 Цивільного кодексу України за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителю) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

Цивільно-правова конструкція управління майном, яка випливає з цього положення, власне, і є першою з двох запропонованих українським законотворцем трастоподібних конструкцій. Важливим тут є те, що майно установником управління передається управителю на певний строк, а відтак управитель здійснює права на чуже майно. Це є принциповим положенням, яке відрізняє інститут управління майном від відносин довірчої власності, що існує в Україні, та від англо-американського трасту [16, с. 23].

Щодо характеристики іншої трастоподібної конструкції, яка існує в законодавстві України та, вважається більш наближеною до поняття класичного трасту, аніж попередня, то це – довірча власність. Відповідно до ч. 2 ст. 216 Цивільного кодексу України особливим видом права власності є право довірчої власності, яке виникає внаслідок закону або договору управління майном.

Згідно з ч. 2 ст. 1029 та ч. 5 ст. 1033 Цивільного кодексу України договір управління майном може засвідчувати виникнення в управителя права довірчої власності на отримане в управління майно.

Правова конструкція довірчої власності є більш наближеною до класичного розуміння трасту, ніж конструкція управління майном перш за все тому, що право власності на майно, що передається довірчому власнику передається йому у повному обсязі, а не в обмеженому виді, як це відбувається у разі передання в Одн, неможливість вивести власну формулу трасту як такого в Україні, є наслідком непослідовності законодавця, зокрема у відсутності визначення поняття “довірчої власності”, що дуже ускладнює процес правової кваліфікації відносин довірчої власності та зумовлює низку суперечностей між національним законодавством України та законодавством зарубіжних країн.

Окрім того, пропозиції впровадження трасту зазнають поразки ще й тому, що окремі науковці (зокрема К. Г. Некіт), підкреслюючи можливий дуалізм права власності у разі застосування інституту трасту, стверджують, що останній суперечить правому порядку в Україні. Однак, варто зауважити, що так званий дуалізм права власності, про який згадується вище, не обов’язково повинен бути присутнім при застосуванні положень, якими регулюється траст як класичний правовий інститут. Обґрунтування позиції відсутності цього дуалізму пояснюється тим, що установник трасту передає своє майно управителю у власність, тобто втрачає своє право власності. А що стосується бенефіціар, то у нього право власності не виникає, оскільки виникає тільки право вимоги на певне благо.

Окремо варто пояснити позицію щодо намагання впровадити механізм фідучіарного закладу, що на основі Директиви Європейського парламенту і Ради ЄС № 2002/47 “Про механізми фінансового забезпечення” від 06 червня 2002 року, яка передбачає убезпечення сторони від кваліфікації у якості застави такого окремого виду забезпечення, як передача права власності на майно.

Наразі є два законопроекти, які мають на меті впровадити довірчу власність як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань” від 16 березня 2016 року № 4188 [17] був покликаний “захистити права кредитора або інвестора та гарантувати права

боржника шляхом обмеження права користування на передане у довірчу власність майно”. Недосконалість цього законопроекту є досить очевидною, тому, в цілому, погодимося з думкою Г. В. Буяджи “він далекий від доконалості як з точки зору доктринальних підходів до визначення поняття зобов’язальної довірчої власності, так і з точки зору нормопроєктувальної техніки та узгодженості з іншими актами законодавства” [13, с. 471].

Другий законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні” від 06 червня 2017 року №6540 [18], яким пропонується доповнити Цивільний кодекс України окремим параграфом “Довірча власність” та передбачити існування права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання.

Але як і на попередній законопроект надані експертні висновки, котрі наголошують на тому, що немає необхідності впроваджувати новий механізм забезпечення виконання зобов’язань.

Висновки. Таким чином з однієї і тієї ж статті Цивільного кодексу України випливає наявність двох правових конструкцій, що паралельно існують у вітчизняному праві – управління майном та довірча власність. Головним чином останні відрізняються одна від одної правовою природою і різним обсягом правомочностей прав управителя або відповідно довірчого власника на передане майно.

Так, нерегульованість норм українського законодавства в питанні надання легальних визначень фундаментальних понять, зокрема, що все ж таки розуміється під довірчою власністю, провокує все нові й нові думки стосовно регулювання інколи зовсім різних відносин, даючи їм однакову назву.

Сучасний стан розвитку інституту довірчої власності в Україні дає підстави для висновку про необхідність активізації сил законодавця та впровадження нового, більш якісного механізму регулювання довірчої власності в Україні.

Попри наявність таких трастоподібних конструкцій, мова про впровадження класичного інституту трасту наразі взагалі не йде. Хоч на доктринальному рівні більшість українських дослідників трасту є прихильниками

необхідності рецепції класичного трасту в законодавство України, зокрема таку позицію у своїй праці висловив Г. Г. Харченко [19, с. 101-102].

Тим часом недосконалість правового регулювання довірчої власності трастоподібними конструкціями в Україні, а часом й відсутності легального роз’яснення важливих правових положень, що стосуються даної сфери відносин - процес усунення колізійного регулювання, що зумовлений різним розумінням по суті одного й того ж кола суспільних відносин, є складним, а подекуди й зовсім неможливим.

Вважаємо, що першим кроком до удосконалення правової системи України у досліджуваній сфері є ратифікація Гаазької конвенції про трасти. Це необхідно для уніфікації вітчизняного законодавства та міжнародно-правової позиції щодо розуміння трасту загалом. Таким чином, ми могли б визначити довірчу власність як окремий цивільно-правовий інститут, а також закріпити порядок визнання трасту. Очевидно, що наступним кроком після ратифікації Гаазької конвенції про трасти повинно бути впровадження змін до національного законодавства.

Таким чином, відносини довірчої власності в Україні більше не установлювалися б лише договором управління майном. Вважаємо за доцільне винести ст. 1029 Цивільного кодексу України в окрему нову главу “Довірча власність” та вилучити з ч. 2 ст. 1029 Цивільного кодексу України положення про можливість виникнення в управителя права довірчої власності на отримане в управління майно.

Детальна правова характеристика дає підстави для висновку, що необхідним є напрацювання якісного законопроекту про внесення змін як до Цивільного кодексу, так і до інших нормативно-правих актів, що стосуються сфери регулювання довірчих відносин. Це дало б змогу полегшити регулювання відносин довірчої власності, звести їх до єдиного знаменника та спростити таке регулювання. Впровадження єдиної моделі трасту з урахуванням певної адаптації до національного законодавства, дозволить не тільки розмежувати відносини з строкового управління майном та власне трастових, а й надасть можливість

уникнути декількох трастоподібних конструкцій, які, попри те, не повною мірою забезпечують якісне регулювання тих відносин, котрі повинні бути охоплені цією сферою.

Список використаних джерел:

1. Gretton G. L. Trusts Without Equity / G. L. Gretton // *International & Comparative Law Quarterly*. – 2000. – Vol. 49, Iss. 3. – P. 599–620.
2. Valsan R. The Trusts as Patrimonies: An Introduction. *Trusts and Patrimonies* / R. Valsan // Edinburgh University Press. – 2015. – Vol. 12. – Pp. 3-12.
3. Цивільний кодекс України : за станом на 15 січ. 2008 р. – Х. : Одиссей, 2008. – 423 с.
4. Майданик Р. А. Траст: собственность и управление капиталами (природа прав, рецепция в право Украины) / Р. А. Майданик ; ред. Л. К. Воронова ; НАН Украины, Центр исслед. проблем предпринимательства и менеджмента. – К. : Наук. думка, 1995. – 176 с.
5. Convention on the Law Applicable to Trusts and on Their Recognition [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.pdf&cid=59.
6. Ubetazzi B. The Trust in Spanish and Italian Private International Law / B. Ubetazzi // *Trusts & Trustees*. – 2006. – Issue 12 (10). – Pp. 14–19.
7. Егоров А. В. Управление имуществом, зарубежный опыт: Германия / А. В. Егоров // *Вестник ВАС РФ*. – 2001. – № 9. – С. 128–139.
8. Константинов Г. Л. Процесс глобализации и развитие доверительного управления ценными активами в странах континентально-европейского и англосаксонского права / Г. Л. Константинов // *История государства и права зарубежных стран*. – 2008. – № 3. – С. 28–39.
9. Le code civil des Français: Code civil, 2015, Dalloz, France, 114ème édition, 3032 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/38-code-civil/>.
10. Thévenoz L. Trusts in Switzerland. Ratification of the Hague Convention on Trusts and Codification of Fiduciary Transfers [Електронний ресурс] / L. Thévenoz // Geneva-Zurich. – 2001. – P. 182. – Режим доступу : https://www.cdbf.ch/site/wp-content/uploads/2013/08/Trusts_in_Switzerland_EN_.pdf.
11. Буяджи Г. В. Трасти в Італії та Швейцарії // Г. В. Буяджи // *Підприємництво, господарство і право*. – 2017. – № 7. – С. 9–13.
12. Некіт К. Г. Правове регулювання фідучіарних відносин у європейських правових системах [Електронний ресурс] / К. Г. Некіт // *Науковий вісник Ужгородського університету, Серія Право*. – Вип. 15. 2011. – С. 190–193. – Режим доступу : <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17461>.
13. Буяджи Г. В. Траст: історія, сучасність, перспективи : монографія / Г. В. Буяджи. – Київ : Алерта, 2018. – 552 с.
14. Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ : лист Верховного Суду України від 01.07.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.arbitr.gov.ua/news/872/>.
15. Майданик Р. А. Розвиток приватного права України : моногр. / Р. А. Майданик – К. : Алерта, 2016. – 226 с.
16. Буяджи Г. В. Співвідношення довірчої власності й інституту управління майном в Україні / Г. В. Буяджи // *Visegrad Journal on Human Rights*. – 2018. – № 2. – С. 22-27.
17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов'язань : Проект Закону від 16.03.2016 № 4188 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58359.
18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні : Проект Закону від 06.06.2017 № 6540 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61950.

19. Харченко Г. Г. Інститут трасту в правовій системі України: перспективи розвитку / Г. Г. Харченко // Право України. – 2001. – № 3. – С. 100–102.

References:

1. G. L. Gretton, *Trusts Without Equity* / G. L. Gretton // *International & Comparative Law Quarterly*. – 2000. – Vol. 49, Iss. 3. – Pp. 599–620.
2. R. Valsan, *The Trusts as Patrimonies: An Introduction*. *Trusts and Patrimonies* / R. Valsan // Edinburgh University Press. – 2015. – Vol. 12. – Pp. 3-12.
3. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : za stanom na 15 sich. 2008 r. – Kh. : Odissei, 2008. – 423 p.
4. R. A. Maidanyk, *Trast: sobstvennost y upravlenye kapitalamy (pryroda prav, retseptsiya v pravo Ukrayny)* / R. A. Maidanyk ; red. L. K. Voronova ; NAN Ukrayny, Tsentr yssled. problem predpryymatelstva y menedzhmenta. – K. : Nauk. dumka, 1995. – 176 p.
5. *Convention on the Law Applicable to Trusts and on Their Recognition [Elektronnyi resurs]*. – Rezhym dostupu : http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.pdf&cid=59.
6. B. Ubertazzi, *The Trust in Spanish and Italian Private International Law* / B. Ubertazzi // *Trusts & Trustees*. – 2006. – Issue 12 (10). – Pp. 14–19.
7. A. V. Ehorov, *Upravlenye ymushchestvom, zarubezhniy opit: Hermanyia* / A. V. Ehorov // *Vestnyk VAS RF*. – 2001. – No. 9. – Pp. 128–139.
8. H. L. Konstantynov, *Protsess hlobalyzatsyy y razvytye doverytelnoho upravleniya tsennimy aktyvamy v stranakh kontynentalno-evropeyskoho y anhlosaksonskoho prava* / H. L. Konstantynov // *Ystoryia hosudarstva y prava zarubezhnykh stran*. – 2008. – No. 3. – Pp. 28–39.
9. *Le code civil des Français: Code civil, 2015, Dalloz, France, 114ème édition, 3032 p.* [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/38-code-civil/>.
10. L. Thévenoz, *Trusts in Switzerland. Ratification of the Hague Convention on Trusts and Codification of Fiduciary Transfers [Elektronnyi resurs]* / L. Thévenoz // *Geneva-Zurich*. – 2001. – P. 182. – Rezhym dostupu : https://www.cdbf.ch/site/wp-content/uploads/2013/08/Trusts_in_Switzerland_EN_.pdf.
11. H. V. Buiadzhy, *Trasty v Italii ta Shveitsarii* // H. V. Buiadzhy // *Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. – 2017. – No. 7. – Pp. 9–13.
12. K. H. Nekt, *Pravove rehulivannia fidutsiarnykh vidnosyn u yevropeyskykh pravovykh systemakh [Elektronnyi resurs]* / K. H. Nekt // *Naukovyĭ visnyk Uzhhorodskoho universytetu, Serii Pravo*. – Vyp. 15. 2011. – Pp. 190–193. – Rezhym dostupu : <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17461>.
13. H. V. Buiadzhy, *Trast: istoriia, suchasnist, perspektyvy : monohrafiia* / H. V. Buiadzhy. – Kyiv : Alerta, 2018. – 552 p.
14. *Analiz deiakykh pytan zastosuvannia sudamy zakonodavstva pro pravo vlasnosti pry rozghliadi tsyvilnykh sprav : lyst Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 01.07.2013 [Elektronnyi resurs]*. – Rezhym dostupu : <http://www.arbitr.gov.ua/news/872/>.
15. R. A. Maidanyk, *Rozvytok pryvatnoho prava Ukrainy : monohr.* / R. A. Maidanyk – K. : Alerta, 2016. – 226 p.
16. H. V. Buiadzhy, *Spivvidnoshennia dovirchoi vlasnosti y instytutu upravlinnia mainom v Ukraini* / H. V. Buiadzhy // *Visegrad Journal on Human Rights*. – 2018. – No. 2. – Pp. 22-27.
17. *Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukraïny shchodo zaprovadzhennia prava dovirchoi vlasnosti yak sposobu zabezpechennia vykonannia zobov'iazan : Proekt Zakonu vid 16.03.2016 No. 4188 [Elektronnyi resurs]*. – Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58359.
18. *Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukraïny shchodo polipshennia investytsiynoho klimatu v Ukraïni : Proekt Zakonu vid 06.06.2017 No. 6540 [Elektronnyi resurs]*. – Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61950.
19. H. H. Kharchenko, *Instytut trastu v pravonii systemi Ukrainy: perspektyvy rozvytku* / H. H. Kharchenko // *Pravo Ukraïny*. – 2001. – No. 3. – Pp. 100–102.